

Geopolítica, Minerales Críticos y Energía: la infraestructura invisible que alimenta la IA ¹

João Henrique Santana Stacciarini
Universidad Federal de Goiás

 <https://orcid.org/0000-0003-3517-9410>

 joastacciarini@hotmail.com

Ricardo Junior de Assis Fernandes Gonçalves
Universidad Estatal de Goiás

 <https://orcid.org/0000-0002-8033-0426>

 ricardo.goncalves@ueg.br

1 - Este reportaje científico, publicado originalmente en el periódico *The Conversation*, se basa en una investigación realizada por los autores y previamente divulgada en la revista *Sociedade & Natureza*. El artículo completo está disponible de forma gratuita, en portugués e inglés, en el siguiente enlace: <https://doi.org/10.14393/SN-v37-2025-77215>. También hay disponible una versión en español en el siguiente enlace: https://doi.org/10.31235/osf.io/h6fn3_v1.

Turbinas eólicas giran junto al centro de datos de Google en Eemshaven, Países Bajos. Aunque la inteligencia artificial suele asociarse a conceptos abstractos como “nube”, “big data” y “aprendizaje automático”, en realidad depende de una inmensa infraestructura física que incrementa significativamente la demanda de minerales críticos y se ha convertido en uno de los pilares de la disputa por la supremacía global entre Estados Unidos y China.

Imagen: Divulgación / Google.

El 11 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, **anunció un acuerdo** ¹ con China que prevé la admisión de estudiantes chinos en universidades estadounidenses a cambio del suministro de minerales de tierras raras. La medida se alinea con las recientes presiones ejercidas sobre Ucrania, país al que Trump instó a **firmar un acuerdo** ² que garantizaría a Estados Unidos acceso preferencial a contratos de suministro de minerales críticos, especialmente tierras raras.

La iniciativa, que busca reducir la dependencia de los minerales provenientes de China, estuvo acompañada de una amenaza explícita: en caso de que el acuerdo no se concretara, **Estados Unidos dejaría de apoyar a Ucrania en la guerra contra Rusia** ³.

Pero, ¿por qué estos minerales despiertan tanto interés por parte del gobierno estadounidense?

La respuesta radica en el papel central que desempeñan las tierras raras - y otros minerales estratégicos - en la infraestructura física de la inteligencia artificial, además de sus numerosas aplicaciones, **incluso en el ámbito militar** ⁴.

Aunque con frecuencia se asocia la IA a conceptos abstractos como “nube”, “big data”, “aprendizaje automático” y “virtualización” - y, por tanto, se percibe como una tecnología inmaterial que opera exclusivamente en la esfera digital -, la IA depende de una **infraestructura física compleja y masiva** ⁵. Entre los principales elementos de esta base se destacan los centros de datos: **instalaciones diseñadas** ⁶ para albergar miles de equipos responsables del procesamiento y almacenamiento de enormes volúmenes de información.

La columna vertebral de las tecnologías digitales

Considerados la columna vertebral de las tecnologías digitales, los centros de datos suman unas **12 mil unidades** ⁷ operativas en todo el mundo, de las **cuales 992 son clasificadas como de hiperscala** ⁸ - es decir, con más de 10 mil pies cuadrados (aproximadamente 929 m²). Sin embargo, algunos de los mayores complejos superan ampliamente estas dimensiones, como es el caso de “**The Citadel Campus**” ⁹, ubicado en Reno, Nevada (EE. UU.), que ocupa cerca de 669 mil m².

La fabricación de este ecosistema - compuesto por **servidores, redes, unidades de procesamiento, sistemas de almacenamiento y refrigeración, fuentes de energía, sensores y cableado** ⁶ - exige una amplia variedad de minerales y metales, en su mayoría **extraídos en diferentes regiones del Sur Global** ¹⁰. Entre los más relevantes se encuentran el galio, el germanio, el silicio metálico, el tántalo, los metales del grupo del platino, el cobre, las tierras raras, la plata y el oro, generalmente **purificados en altos grados para satisfacer las exigencias electrónicas, ópticas y magnéticas de los equipos** ¹¹.

Racks de servidores en el centro de datos de Mayes County, Oklahoma. Una amplia variedad de minerales y metales es esencial para la construcción y operación de este tipo de infraestructuras. Imagen: [Divulgación / Google](#).

Los equipos tienen un ciclo de vida corto

Para dar una idea de la escala, la producción de dispositivos electrónicos avanzados puede requerir entre **50 y 350 veces el peso final del producto en materias primas**¹². Esta demanda se ve agravada por el **corto ciclo de vida de los equipos**¹³ - muchas veces reemplazados en tan solo dos a cinco años - debido a la rápida **obsolescencia tecnológica**¹¹.

La eliminación frecuente del hardware, además de representar **riesgos ambientales y sanitarios por la presencia de materiales tóxicos**¹⁴, interrumpe la reutilización de metales valiosos, lo que exige una nueva extracción de recursos minerales y ejerce mayor **presión sobre los ecosistemas**¹⁰.

La creciente demanda por minerales críticos ha provocado **tensiones geopolíticas**¹⁵ en los últimos años, convirtiéndose en uno de los pilares de la disputa por la supremacía global entre Estados Unidos y China. Actualmente, **China domina las etapas de extracción y refinamiento**¹⁶ de varios materiales esenciales para la IA - como el antimonio, el galio, el germanio y las tierras raras -, mientras que **Estados Unidos lidera la fase de manufactura**¹⁷, que requiere alta especialización, dominio tecnológico y propiedad intelectual.

China posee amplia hegemonía en la producción de minerales críticos

Desde 2018, ambos países han adoptado sanciones, embargos y restricciones relacionadas con estos recursos estratégicos. En 2023, **Estados Unidos prohibió la venta de chips avanzados a China**¹⁸ y restringió el envío de equipos para la producción de semiconductores - medidas que se intensificaron en octubre y culminaron, en noviembre de 2024, con la **suspensión total de exportaciones de chips destinados a la IA**¹⁹.

Como respuesta, **China restringió las exportaciones de minerales críticos**²⁰, sector en el cual posee una hegemonía considerable.

Inmediatamente después de asumir su segundo mandato, Donald Trump se reunió con ejecutivos de grandes empresas de inteligencia artificial para anunciar reformas legislativas e inversiones privadas por un total de **500 mil millones de dólares destinadas a la infraestructura del sector**²¹. En esa ocasión, uno de los ejecutivos presentes anunció la construcción de **veinte nuevos centros de datos, cada uno con unos 46.500 m²**²².

Pocos días después, la hasta entonces poco conocida empresa china **DeepSeek lanzó el DeepSeek-R1**²³, un chatbot desarrollado para competir con el estadounidense ChatGPT, de OpenAI.

A pesar de las **restricciones impuestas por Estados Unidos al acceso chino a chips avanzados**¹⁹, el modelo fue desarrollado a bajo costo y con rendimiento competitivo, lo que provocó una pérdida de aproximadamente **1 billón de dólares en el valor de mercado**²⁴ de las empresas estadounidenses.

Un conjunto de episodios que refuerzan el papel estratégico de la IA y de los minerales críticos en la geopolítica contemporánea ⁵.

Alta demanda energética de la inteligencia artificial

Otro aspecto frecuentemente subestimado es el elevado consumo energético asociado a la inteligencia artificial. Debido a **características intrínsecas** ²⁵ - como el uso de redes neuronales complejas y el movimiento de vastos conjuntos de datos entre miles de componentes físicos -, **las aplicaciones de IA consumen mucha más electricidad que los servicios digitales convencionales** ²⁶, como el envío de correos electrónicos o las búsquedas en internet.

Una simple interacción con ChatGPT puede requerir **hasta diez veces más energía** ²⁷ que una búsqueda en Google. Las tecnologías destinadas a la **generación de imágenes y videos exigen aún más** ²⁶.

Los centros de datos consumen el 2% de la energía mundial

Según la **Agencia Internacional de Energía** ²⁸, los centros de datos, las criptomonedas y la inteligencia artificial consumieron aproximadamente 460 TWh de electricidad en 2022, lo que equivale al 2% del consumo global. La proyección para 2026 oscila entre 620 y 1.050 TWh.

En Estados Unidos - **país con el mayor número de centros de datos** ⁷ -, estas infraestructuras ya representan cerca del **4% de la demanda eléctrica nacional** ²⁸. Se estima que ese porcentaje aumente al 6% en 2026 y **alcance el 9,1% en 2030** ²⁷.

Una investigación de Bloomberg ²⁹ reveló que la creciente demanda energética de los centros de datos ya supera la oferta en diversas regiones del planeta, provocando sobrecargas en las redes eléctricas, riesgos de apagones y aumentos en las tarifas de energía, lo que ha generado preocupación en muchas comunidades locales.

Los servidores se iluminan en el centro de datos de Google en St. Ghislain, Bélgica.

Imagen: Divulgación / Google.

Grandes empresas invierten en fuentes renovables

Para responder a la creciente demanda energética de sus infraestructuras, grandes empresas tecnológicas han invertido en fuentes renovables como la solar y la eólica, alineando sus compromisos con las exigencias de sostenibilidad de consumidores e inversionistas.

Amazon, por ejemplo, afirma mantener cerca de **500 proyectos a nivel mundial**³⁰; Google ha firmado más de **115 contratos de energía limpia**³¹ entre 2010 y 2023; y **Microsoft suscribió uno de los mayores contratos corporativos del sector**³², estimado en 17 mil millones de dólares.

Sin embargo, estas fuentes también **dependen fuertemente de minerales críticos**³³, debido a su menor densidad energética, vida útil limitada y dificultades de reciclaje.

Una planta eólica terrestre puede requerir **hasta nueve veces más**³⁴ minerales que una planta a gas, y los proyectos offshore, **hasta quince veces más**³⁴.

Lo mismo ocurre con los paneles solares, cuya **fabricación exige una variedad de minerales estratégicos**³³. Para ilustrar, **satisfacer la demanda proyectada de 35 GW de los centros de datos estadounidenses hasta 2030 requeriría alrededor de 50 millones de paneles solares**⁵, lo que evidencia la **intensificación de la presión sobre la extracción mineral**¹⁰.

Este panorama revela que **la expansión de la inteligencia artificial impone desafíos que trascienden el ámbito de la innovación tecnológica**⁵, involucrando dimensiones ambientales, sociales, económicas y geopolíticas.

Comprender estas interrelaciones es fundamental para que científicos, sociedad civil, responsables políticos, empresas y países puedan evaluar con mayor precisión los costos e implicaciones asociados, así como promover rutas y estrategias que enfrenten dichos desafíos, especialmente si la tendencia de expansión acelerada de la inteligencia artificial persiste.

Declaración de transparencia

João Stacciarini recibe financiación de la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (CAPES).

Ricardo Assis Gonçalves recibe financiación del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq).

Referencias

1. REUTERS. Trump says China will supply rare earths, US to allow students. **Reuters**. [S.L.], p. 1. 11 jun. 2025. Disponible en: <https://www.reuters.com/world/china/trump-says-china-will-supply-rare-earth-us-allow-students-2025-06-11/>. Accedido el: 03 jul. 2025.
2. BALMFORTH, T.; DYSA, Y.; HUNNICUTT, T. Ukraine, US sign minerals deal sought by Trump. **Reuters**. [S.L.], 1. may. 2025. Disponible en: <https://www.reuters.com/world/kyiv-is-ready-sign-resources-deal-with-us-ukraine-government-source-says-2025-04-30/>. Accedido el: 03 jul. 2025.
3. HARDING, L.; ROTH, A. Trump threatens to abandon Ukraine peace efforts unless deal reached ‘very shortly’. **The Guardian**. [S.L.], 18 apr. 2025. Disponible en: <https://www.theguardian.com/world/2025/apr/18/us-ready-to-abandon-ukraine-peace-deal-if-there-is-no-progress-says-marco-rubio>. Accedido el: 03 jul. 2025.
4. THE WASHINGTON POST - Editorial Board. How the trade war endangers national security When China stops exporting rare earths and magnets, American military readiness suffers. **The Washington Post**. [S.L.], 5 may. 2025. Disponible en: <https://www.washingtonpost.com/opinions/2025/05/05/china-trade-rare-earth/>. Accedido el: 03 jul. 2025.
5. STACCIARINI, J. H. S.; GONÇALVES, R. J. A. F. Centros de Datos, Minerales Críticos, Energía y Geopolítica: las bases de la Inteligencia Artificial. **Socarxiv**, [S.L.], p. 1-19, jun. 2025. Center for Open Science. https://doi.org/10.31235/osf.io/h6fn3_v1.
6. CHATTERJEE, A; VENUGOPAL, V. **Designing Data Centers for AI Clusters**. [S.L.]: JDCN, 2023. 34 p. Disponible en: <https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/ncce/ai-clusters-data-center-design/ai-clusters-data-center-design.pdf>. Accedido el: 21 nov. 2024.
7. STATISTA - **Which Countries Have The Most Data Centers?**. 2024. Disponible en: <https://www.statista.com/chart/24149/data-centers-per-country/>. Accedido el: 19 nov. 2024.
8. STATISTA - **Number of hyperscale data centers worldwide from 2015 to 2023**. 2024. Disponible en: <https://www.statista.com/statistics/633826/worldwide-hyperscale-data-center-numbers/>. Accedido el: 19 nov. 2024.
9. SWITCH - design, construction and operation of data centers. **Switch Data Center Locations**. 2024. Nevada, U.S. Disponible en: <https://www.switch.com/locations/>. Accedido el: 20 nov. 2024.
10. STACCIARINI, J. H. S.; GONÇALVES, R. J. A. F. Transición energética y minería en el Sur Global. Energy Transition and Mining in the Global South. **Socarxiv**, [S.L.], p. 1-25, jun. 2025. Center for Open Science. https://doi.org/10.31235/osf.io/bc4q6_v1.
11. UNITED NATIONS. **Digital Economy Report 2024**: shaping an environmentally sustainable and inclusive digital future. New York, NY, U.S: United Nations Publications, 2024. 274 p. <https://doi.org/10.18356/9789213589779c003>.

12. ADEME - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. **La face cachée du numérique**. [S.L]: ADEME, 2021. 11 p. Disponible en: <https://www.my-mooc.com/fr/book/la-face-cachee-du-numerique-reduire-les-impacts-du-numerique-sur-l-environnement>. Accedido el: 10. dic. 2024.
13. STATISTA - **Frequency of data center server replacement worldwide 2018-2020**. 2024f. Disponible en: <https://www.statista.com/statistics/1109492/frequency-of-data-center-system-refresh-replacement-worldwide/>. Accedido el: 18 ene. 2025.
14. WANG, P. et al. E-waste challenges of generative artificial intelligence. **Nature Computational Science**, [S.L.], v. 4, n. 11, p. 818-823, 28 oct. 2024. <http://dx.doi.org/10.1038/s43588-024-00712-6>.
15. NAKANO, J. **The Geopolitics of Critical Minerals Supply Chains**. Washington, D.C., U.S: Center for Strategic and International Studies (CSIS), 2021. 38 p. Disponible en: <https://www.csis.org/analysis/geopolitics-critical-minerals-supply-chains>. Accedido el: 21 nov. 2024.
16. ZHOU, W. Why China's critical mineral strategy goes beyond geopolitics. **World Economic Forum (WEF)**. [S.L.], p. 1. nov. 2024. Disponible en: <https://www.weforum.org/stories/2024/11/china-critical-mineral-strategy-beyond-geopolitics/>. Accedido el: 25 nov. 2024.
17. XINYUE, H. Emerging Battleground: China's critical minerals leverage in the chip war. **S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS)**. Nanyang Technological University, Singapore, p. 1. nov. 2024. Disponible en: <https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/idss/ip24093-emerging-battleground-chinas-critical-minerals-leverage-in-the-chip-war/>. Accedido el: 22 nov. 2024.
18. REUTERS. US targets China over semiconductors. **Reuters**. [S.L.], p. 1. 30 jun. 2023. Disponible en: <https://www.reuters.com/technology/us-targets-china-over-semiconductors-2023-06-30/>. Accedido el: 26 nov. 2024.
19. FREIFELD, K; POTKIN, F. US ordered TSMC to halt shipments to China of chips used in AI applications. **Reuters**. [S.L.], p. 11. nov. 2024. Disponible en: <https://www.reuters.com/technology/us-ordered-tsmc-halt-shipments-china-chips-used-ai-applications-source-says-2024-11-10/>. Accedido el: 26 nov. 2024.
20. BRADSHER, K. China Tightens Its Hold on Minerals Needed to Make Computer Chips. **The New York Times**. [S.L.], p. 1. 26 oct. 2024. Disponible en: <https://www.nytimes.com/2024/10/26/business/china-critical-minerals-semiconductors.html>. Accedido el: 25 nov. 2024.
21. FRIESEN, G. Trump's AI Push: Understanding The \$500 Billion Stargate Initiative. **Forbes** [S.L.], 24. ene. 2025. Disponible en:

Stacciarini, J. H. S., & Gonçalves, R. J. de A. F. (2025). Geopolítica, Minerales Críticos y Energía: la infraestructura invisible que alimenta la IA. **Zenodo**. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16040237>.

<https://www.forbes.com/sites/garthfriesen/2025/01/23/trumps-ai-push-understanding-the-500-billion-stargate-initiative/>. Accedido el: 18 feb. 2025.

22. HOLLAND, S. Trump announces private-sector \$500 billion investment in AI infrastructure. **Reuters**. [S.L.], 22. ene. 2025. Disponible en: <https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/trump-announce-private-sector-ai-infrastructure-investment-cbs-reports-2025-01-21/>. Accedido el: 18 feb. 2025.
23. EDMOND, C. What is open-source AI and how could DeepSeek change the industry?. **World Economic Forum (WEF)**. [S.L.], p. 1. feb. 2025. Disponible en: <https://www.weforum.org/stories/2025/02/open-source-ai-innovation-deepseek/>. Accedido el: 20 feb. 2025.
24. MILMO, D. et al. ‘Sputnik moment’: \$1tn wiped off US stocks after Chinese firm unveils AI chatbot. **The Guardian**. [S.L.], 28 ene. 2025. Disponible en: <https://www.theguardian.com/business/2025/jan/27/tech-shares-asia-europe-fall-china-ai-deepseek>. Accedido el: 20 feb. 2025.
25. BOURZAC, K. Fixing AI’s energy crisis. **Nature**, [S.L.], p. 1, 17 oct. 2024. <http://dx.doi.org/10.1038/d41586-024-03408-z>.
26. LUCCIONI, S. et al. Power Hungry Processing: watts driving the cost of ai deployment?. **ACM**, [S.L.], p. 85-99, 3 jun. 2024. <http://dx.doi.org/10.1145/3630106.3658542>.
27. EPRI - Electric Power Research Institute. **Powering Intelligence**: analyzing artificial intelligence and data center energy consumption. Palo Alto, CA (U.S): Electric Power Research Institute, 2024. 35 p. Disponible en: <https://www.epri.com/research/products/000000003002028905>. Accedido el: 04 dic. 2024.
28. IEA - International Energy Agency. **Electricity 2024**: analysis and forecast to 2026. Paris (France): International Energy Agency, 2024. 170 p. Disponible en: <https://www.iea.org/reports/electricity-2024>. Acceso em: 04 dic. 2024.
29. SAUL, J. et al. AI Is Already Wreaking Havoc on Global Power Systems. **Bloomberg**. [S.L.], jun. 2024. Technology: p. 1. Disponible en: <https://www.bloomberg.com/graphics/2024-ai-data-centers-power-grids/>. Accedido el: 06 dic. 2024.
30. AMAZON. **Amazon's leadership helping to harness the carbon-free might of ocean winds**. 2024b. Written by Amazon Staff. Disponible en: <https://www.aboutamazon.eu/news/sustainability/amazons-leadership-helping-to-harness-the-carbon-free-might-of-ocean-winds>. Accedido el: 21 dic. 2024.
31. GOOGLE. **Google’s 2024 Environmental Report**. [S.L]: Google, 2024. 86 p. Disponible en: <https://sustainability.google/reports/google-2024-environmental-report/e-2024-environmental-report.pdf>. Accedido el: 18 dic. 2024.

Stacciarini, J. H. S., & Gonçalves, R. J. de A. F. (2025). Geopolítica, Minerales Críticos y Energía: la infraestructura invisible que alimenta la IA. **Zenodo**. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16040237>.

32. CALMA, J. Microsoft made the biggest renewable energy agreement ever to fuel its AI ambitions. **The Verge**. [S.L.], p. 1. may 2024. Disponible en: <https://www.theverge.com/2024/5/2/24147153>. Accedido el: 20 dez. 2024.
33. STACCIARINI, J. H. S.; GONÇALVES, R. J. A. F. Global Geography of the Energy Transition and Mineral Extraction. **Socarxiv**, [S.L.], p. 1-18, fev. 2025. Center for Open Science. http://dx.doi.org/10.31235/osf.io/jdfyw_v1.
34. IEA - International Energy Agency. **The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions**. Paris, France: IEA, 2021. 287 p. Disponible en: <https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions>. Accedido el: 01 dez. 2024.